

G‘O‘ZANING YOVVOYI VA MADANIY TURLARI HAMDA ULAR ISHTIROKIDA OLINGAN DURAGAYLARNING OQQANOTGA (ALEYRODIDAE) CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

S.K. Arslanova¹, M.D.Xolova², Q.Q. Xoliqov³, D.Q.Ernazarova⁴, F.N.Kushanov⁵

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545632>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda, *G. herbaceum* turichi xilma xilliklari (*subsp. frutescens*), avstraliya yovvoyi turlari (*G. nelsonii*), hamda ular ishtirokida olingan diploid va amfidiploid duragaylarning sanchib-so‘ruvchi hasharotlarga, xususan, oqqanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga chidamliligi, ushbu noyob xususiyatning o‘rta tolali mahalliy nav – “Ravnaq-1” navi ishtirokida olingan murakkab F_1 duragaylarda irsiylanishi, dala va laboratoriya sharoitida anatomik tahlillar asosida o‘rganilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra yovvoyi g‘o‘za turlarini sanchib-so‘ruvchi hasharotlarga chidamlilik xususiyatining madaniy navlar ishtirokida olingan duragaylarda irsiylanganligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, amfidiploid duragay, oqqanot (*aleyrodidae*), morfo-biologik tahlil, anatomik tahlil, abaksial trihoma, adaksial trihoma, introgressiya.

Аннотация. В данном исследовании на основе анатомических анализов в полевых и лабораторных условиях изучена устойчивость внутривидовых разновидностей *G. herbaceum* (*subsp. frutescens*), австралийских диких видов (*G. nelsonii*), а также полученных с их участием диплоидных и амфидиплоидных гибридов к колюще-сосущим насекомым, в частности, к вредителю белокрылке (*Aleyrodidae*). Исследовано наследование этой уникальной особенности у сложных гибридов F_1 , полученных с участием местного средневолокнистого сорта «Равнак-1.» По результатам анализа показано, что признак устойчивости диких видов хлопчатника к колюще-сосущим насекомым наследуется у гибридов, полученных с участием культурных сортов.

Ключевые слова: хлопчатник, амфидиплоидный гибрид, белокрылка (*Aleyrodidae*), морфо-биологический анализ, анатомический анализ, абаксиальные трихомы, адаксиальные трихомы, интрогрессия.

Annotation. In this study, resistance of intraspecific varieties of *G. herbaceum* (*subsp. frutescens*), Australian wild species (*G. nelsonii*), and diploid and amphidiploid hybrids obtained with their participation to piercing-sucking insects, in particular, to the whitefly pest (*Aleyrodidae*) was studied on the basis of anatomical analyses in field and laboratory conditions. The inheritance of this unique feature was studied in complex F_1 hybrids obtained with the participation of the local medium-fiber variety “Ravnaq-1”. The analysis showed that the trait of resistance of wild cotton species to piercing-sucking insects is inherited in hybrids obtained with the participation of cultivated varieties.

Keywords: cotton, amphidiploid hybrid, whitefly (*aleyrodidae*), morpho-biological analysis, anatomical analysis, abaxial trichoma, adaxial trichoma, introgression.

Kirish *G. hirsutum* L. turiga mansub madaniy navlarning biotik va abiotik stresslarga mavjud chidamliligini oshirish uchun yovvoyi g‘o‘za turlaridan foydalanish ularning genetik asosini kengaytirish uchun muhim manba hisoblanadi [1]. Yovvoyi g‘o‘za turlari uzoq tabiiy

tanlanish maxsuli bo‘lib, turli xil kasalliklar, sanchib - so‘ruvchi hasharotlar, qurg‘oqchilik, sho‘rlanish kabi biotik va abiotik stresslarga yuqori chidamlilikni namoyon etadi. [2,3].

G. herbaceum L. diploid g‘o‘za turi bo‘lib, qurg‘oqchilikka, oq pashsha, trips va shiraga hamda g‘o‘za bargining jingalak virusiga chidamlidir [4, 5]. Avstraliya yovvoyi turlari ham, jumladan, *G. nelsonii* Fryx. kuyish (blight), *Verticillium dahliae*, kanalar va shira bitlari kabi biotik hamda (yuqori harorat va qurg‘oqchilik) abiotik stress sharoitlariga chidamli hisoblanadi.

Yovvoyi Avstraliya va Afro-Osiyo g‘o‘za turlari ($2n = 26$) o‘zida qimmatli xususiyatlar mujassamlashtirgandir. Jumladan, chigit tarkibida gossipol bezlari kam bo‘lishi oziq-ovqat potensial manbai sifatida insonlar va hayvonlar tomonidan iste‘mol qilinishi, zararkunanda hasharotlar (shira - *Aphis gossupii*, oqqanot – *aleyrodidae*, Glov., kanalar - Acari Leach), kasalliklar (*Fusarium*, *Verticillium*), past harorat va abiotik stress (qurg‘oqchilik) omillarga chidamli ekanligi qayd etilgan [6,7].

G‘o‘za o‘simligi uchun eng xavfli zararkunandalardan biri oqqanot (*aleyrodidae*) bo‘lib ularning lichinkalari o‘simlik shirasi bilan oziqlanadi. Lichinkalari asosan barglarning pastki yuzasida va kichik kurtaklarda oziqlanadi.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqot ishi O‘z.RFA Genetika va o‘simliklar ekperimental poliploidiyasi institutida 2022-2024 yillarda olib borilgan.

Tadqiqot doirasida *G. herbaceum* turiga mansub turichi xilma xilliklari va yovvoyi avstraliya turturlari ishtirokida olingan genomlararo ($A \times G$) F_1 duragaylarga kolxitsin moddasi bilan ishlov berish asosida eksperimental poliploidiya usulini qo‘llanilib, allopoliploid duragaylar olishga erishildi. Shundan so‘ng, allopoliploid duragaylar o‘rta tolali tur navlari bilan o‘zaro chatishtirildi va murakkab F_1 [$(A \times G) \times AD$] duragaylar olindi. Yuqorida keltirilgan ota-ona shakllarining oqqanotga chidamlilik hususiyati va ushbu hususiyatning F_1 , F_1C hamda murakkab F_1 shakllarida irsiyanganlik xolatini bilish maqsadida, tadqiqot ishi Sh.T.Xo‘jayev (Sh.T.Xo‘jayev va boshq. 2022) usuli asosida oqqanot fonida amalga oshirildi. Bunday tahlilni amalga oshirish uchun ota-ona shakllari, F_1 , F_1C hamda F_1C va o‘rta tolali mahalliy nav – “Ravnaq-1” ishtirokida olingan murakkab F_1 o‘simliklaridan 5 tadan namuna olinib, maxsus yaratilgan oqqanot fonida tajriba qo‘yildi. Nazorat sifatida “Ravnaq-1” navidan foydalanildi. Tadqiqot ishini olib borish uchun foydalanilayotgan o‘simliklar havo aylanishiga to‘sqinlik qilmaydigan matodan tikilgan maxsus uychalarga joylashtirildi. Oqqanot bilan zararlangan begona o‘tlar uychalarga keltirilib, g‘o‘za namunalarini zararlantirish uchun foydalanildi. Zararlantirishdan so‘ng 3-kundan boshlab 21 kun davomida xar ikki kunda o‘simliklarning zararlanganlik darajalari kuzatilib, qayd etib borildi. Tajriba yakunida esa olingan natijalar statistik jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot ishining ishonchliligini yanada oshirish maqsadida, Bourland F.M. (Brozynska M va boshq. 2016) usulidan foydalanilib, o‘simlik barglarida anatomik tahlillar olib borildi. Buning uchun har bir o‘rganilayotgan namuna o‘simliklaridan bir xil bo‘g‘inda joylashgan uchtdan bir xil o‘lchamdagi barg namunalari yig‘ib olindi. So‘ng, ushbu barglarning abaksial yuzasidan epidermis qavati akril ($C_5H_8O_2$) kislotasi yordamida ajratib olindi va vaqtinchalik suvli preparat tayyorlanib, mikroskop ostida kuzatildi.

Anatomik tadqiqotlar davomida XSP-500SM trinokulyar mikroskopidan foydalanildi.

Olingan natijalar Oqqanot bilan zararlash foniga qo‘yilgan namunalar uchinchi kundan boshlab 21 kun davomida har ikki kunda har bir individdan uch donadan barg namunalari olinib, qo‘l lupasi yordamida zararlanish darajalari kuzatilib qayd etib borildi va natijalar asosida statistik tahlillar amalga oshirildi (1-jadval).

1-jadval

G'oz'ga namunalarini oq qanot (*Aleyrodidae*) bilan zararlanish darajasi (%)

Namunalar	Zararlanish darajasi, (%)				hp
	Mean±SE	limit	SD	CV	
Ota –ona namunalar (2n=26)					
<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	8,4±0,22	7,4-9,2	0,62	7,47	
<i>G. nelsonii</i>	6,3±0,22	5,2-7,2	0,62	9,83	
<i>G. hirsutum</i> subsp. <i>eu-hirsutum</i> Ravnaq-1	23,9±0,43	22,5-25,5	1,23	5,14	
F₁ duragaylar (2n=26)					
<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. nelsonii</i>	6,4±0,22	5,9-7,7	0,62	9,63	-0,90
F₁C duragaylar (2n=52)					
<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. nelsonii</i>	5,4±0,27	4,4-6,5	0,75	13,95	-1,86
Murakkab F₁ duragaylar (2n=52)					
(<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. nelsonii</i>) × Ravnaq-1	7,5±0,26	6,5-8,6	0,73	9,80	-0,77

Onalik shakli sifatida olingan A genom vakili hisoblangan *G. herbaceum* subsp. *frutescens* kenja turining oq qanot (*Aleyrodidae*) bilan zararlanish darajasi o'rtacha 8,4±0,22% ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha o'zgaruvchanlik amplitudasi 7,4 – 9,2% oralig'ida bo'lib, variatsiya koeffisienti 7,47% ekanligi aniqlandi. Otalik shakli sifatida ishtirok etgan, G genomga mansub bo'lgan *G. nelsonii* turning zararlanish darajasi esa o'rtacha 6,3±0,22% ekanligi ma'lum bo'lib, mos ravishda o'zgaruvchanlik amplitudasi 5,2 – 7,25%, variatsiya koeffisienti esa 9,83% ekanligi qayd etildi.

Yuqoridagi turlar ishtirokida olingan F₁ duragay o'simliklarining sanchib – so'ruvchi hasharotlarga, hususan oqqanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga chidamliligi o'rganilganda, zararlanish darajasi 6,4±0,22% ga teng ekanligi aniqlanilib, o'zgaruvchanlik amplitudasi 5,9 – 7,7% oralig'ida, variatsiya koeffisienti, 9,63% ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Dominantlik koeffisienti–hp=–0,9, ga teng bo'lib, F₁ duragaylarning oqqanot (*Aleyrodidae*) zararkunandasiga chidamliligi ota – ona shakllari chidamlilik ko'rsatkichining o'rtacha qiymati (MP=7,35) dan yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu irsiylanishning nisbatan yuqori darajada otalik shakliga yaqinligini bildiradi.

Allotetraploid duragaylarda esa ushbu ko'rsatkichlar yanada yaxshiroq namoyon bo'lgan. F₁C *G. herbaceum* subsp. *frutescens* × *G. nelsonii* allotetraploid duragayida zararlanish darajasi o'rtacha 5,4±0,27% ekanligi kuzatildi. O'zgaruvchanlik amplitudasi 4,4-6,5% oralig'ida kuzatilib, chidamlilikning genetik irsiylanish darajasi–hp=–1,86 deb qayd etildi va oddiy F₁ duragaylarnikiga qaraganda chidamlilik darajasi yanada yuqori ekanligi ma'um bo'ldi.

Murakkab F₁ [(*G. herbaceum* subsp. *frutescens* × *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragayida zararlanish darajasi o'rtacha 7,5±0,26% natijaga teng bo'lib, o'zgaruvchanlik amplitudasi 6,5 – 8,6% oralig'ida ekanligi kuzatildi. Dominantlik koeffisienti–hp=–0,77 ga teng deb baholandi.

Bu xolatda dominantlik koeffisientining manfiy ishorada bo'lishi tadqiqot uchun ijobiy natija hisoblanadi. zararlanish darajasi qancha past natijada bo'sa, chidamlilik ko'rsatkichlari shuncha yuqori bo'ladi.

Anatomik tahlil

Anatomik tadqiqot ishlarida ota – onalik shakllari va ular ishtirokida olingan diploid va amfidiploid hamda murakkab duragay o‘simliklar barglari abaksial yuzasida joylashgan trixomalar shakli va zichligi kuzatildi. Ya’ni, 1mm² maydonda joylashgan trixomalar miqdori solishtirma (qiyosiy) tahlil asosida o‘rganildi va statistik tahlili amalga oshirildi. (2-jadval).

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, avstraliya yovvoyi turlarida trixomalar yulduzsimon shaklda va nisbatan ancha zich joylashgan bo‘lib, bu ularning sanchib- so‘ruvchi hasharotlarga chidamliligini ko‘rsatadi. *G. nelsonii* turlarining barglarida 1 mm² maydondagi trixomalar soni o‘rtacha 23,9±0,33 dona ekanligi, *G. hirsutum* turida esa o‘rtacha 7,66±0,07 dona ekanligi aniqlandi.

2-jadval

Ota – ona va duragay namunalarda barglari abaksial satxining tuklanish darajasi

№	Namunalar	1mm ² maydonda joylashgan trixomalar soni (dona)				hp
		Mean±SE	Limit	SD	CV	
Ota –ona namunalar (2n=26)						
1	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	8,6±0,14	7,5-10	0,78	8,96	-
2	<i>G. nelsonii</i>	23,9±0,33	20,0-26,0	1,81	7,59	-
3	<i>G. hirsutum</i> subsp. <i>euhirsutum</i> Ravnaq-1	7,66±0,07	7,1- 8,2	0,37	4,77	-
F₁ duragaylar (2n=26)						
4	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. nelsonii</i>	19,25±0,13	17,9 - 20	0,69	3,57	0,39
F₁C duragaylar (2n=52)						
5	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. nelsonii</i>	24,6±0,18	22-27	0,97	3,94	1,09
Murakkab F₁ duragaylar (2n=52)						
6	(<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> <i>G. nelsonii</i>) × Ravnaq-1	19,14±0,12	17,9-20	0,65	3,39	0,36

F₁ (*G. herbaceum* subsp. *frutescens* × *G. nelsonii*) diploid duragay namunasi bargida o‘rtacha 19,25±0,13 dona ekanligi kuzatildi. O‘zgaruvchanlik amplitudasi 17,9- 20 dona oralig‘ida bo‘lib, dominantlik koeffisienti–hp = 0,39 ga teng ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Allopoliploid duragaylarda esa xromosomalar to‘plamining karra oshirilganligi sababli ulardagi trixomalar soni ham oshganligi kuzatildi. Jumladan, F₁C (*G. herbaceum* subsp. *frutescens* × *G. nelsonii*) amfidiploid duragay o‘simlik bargning abaksial yuzasida 1mm² maydonda joylashgan trixomalar soni o‘rtacha 24,6±0,18 dona ekanligi aniqlandi. O‘zgaruvchanlik amplitudasi 22-27 dona oralig‘da bo‘lib, dominantlik koeffisienti–hp = 1,09 ga teng bo‘lganligi kuzatildi.

Murakkab F₁ [*G. herbaceum* subsp. *frutescens* *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragay o‘simligida trixomalar soni o‘rtacha 19,14±0,12 dona ekanligi, o‘zgaruvchanlik amplitudasi 17,9 – 20 dona oralig‘ida bo‘lganligi kuzatilib, dominantlik koeffisienti– hp = 0,36 ga teng deb baholandi.

Xulosa Ushbu tadqiqot ishida ota – ona sifatida olingan namunalar hamda ular ishtirokida olingan duragay avlodlarda sanchib - so‘ruvchi hasharotlarga chidamliligini tekshirish bo‘yicha dala sharoitida oqqanot fonida va laboratoriya sharoitida anatomik tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijasiga ko‘ra, namunalar orasida *G. nelsonii* turi sanchib-

so‘ruvchi zararkunanda hasharotlarga nisbatan eng yuqori chidamlilikka ega ekanligi aniqlandi. *G. hirsutum* turida esa bu ko‘rsatkich eng past darajada kuzatildi. F₁ (subsp. *frutescens* × *G.nelsonii*), F₁C (subsp. *frutescens* × *G.nelsonii*) va murakkab F₁ [(*G. herbaceum* subsp. *frutescens* *G. nelsonii*) × Ravnaq-1] duragaylarda ham chidamlilik kuzatilganligi ota – ona shakllaridagi chidamlilik belgi – hususiyatlarinig avlodlarda irsiylanganligidan dalolat beradi.

Olingan duragay shakllar kelgusida sanchib-so‘ruvchi zararkunandalarga chidamlilik bilan bog‘liq bo‘lgan hususiyatlarni joriy etish maqsadida seleksiya jarayonlariga jalb qilinishi mumkin bo‘lgan boshlang‘ich namunalarni sifatida xizmat qila oladi. Shuningdek, ushbu yondashuv zararkunandalarga chidamli g‘o‘za navlarini yaratish jarayonini tezlashtirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Campbell, B. T., Saha, S., Percy, R., Frelichowski, J., Jenkins, J. N., Park, W., & Podolnaya, L. (2010). Status of the global cotton germplasm resources. *Crop science*, 50(4), 1161-1179.
2. Fang, D. D., Hinze, L. L., Percy, R. G., Li, P., Deng, D., & Thyssen, G. (2013). A microsatellite-based genome-wide analysis of genetic diversity and linkage disequilibrium in Upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) cultivars from major cotton-growing countries. *Euphytica*, 191, 391-401.
3. Wendel, J. F., & Cronn, R. C. (2002). Polyploidy and the evolutionary history of cotton. *Advances in Agronomy*. 87: 139-186.
4. Hutchinson, J. B., Silow, R. A., & Stephens, S. G. (1947). The evolution of *Gossypium* and the differentiation of the cultivated cottons.
5. Jena, S. N., Srivastava, A., Rai, K. M., Ranjan, A., Singh, S. K., Nisar, T., & Sawant, S. V. (2012). Development and characterization of genomic and expressed SSRs for levant cotton (*Gossypium herbaceum* L.). *Theoretical and applied genetics*, 124, 565-576.
6. Liu, Q., Chen, Y., Wang, Y., Chen, J., Zhang, T., & Zhou, B. (2015). A New Synthetic Allotetraploid (A₁ A₁G₂ G₂) between *Gossypium herbaceum* and *G. australe*: Bridging for Simultaneously Transferring Favorable Genes from These Two Diploid Species into Upland Cotton. *PLoS ONE*, 10(4).
7. Yu Chen, Yingying Wang, Kai Wang, Xiefei Zhu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. Construction of a complete set of alien chromosome addition lines from *Gossypium australe* in *Gossypium hirsutum*: morphological, cytological, and genotypic characterization. // *Theor Appl Genet*. 2014.- Vol. 127, P. 1105-1121.; 1105-1121-б.
8. Хўжаев Ш.Т. Анорбоев А.Р., Саттаров Н.Р., Юлдашев Ф.Е., Ахмедов А.Т., Мирзаева С.А., Уразбаев А.А., Зокиров Ш.Т. Ўсимликлар химоясини уйғунлашган тизим асосида режалаштириш бўйича тавсиянома.– Тошкент, 2022. – 30б.
9. Brozynska, M., Furtado, A., & Henry, R. J. (2016). Genomics of crop wild relatives: expanding the gene pool for crop improvement. *Plant biotechnology journal*, 14(4), 1070-1085.